

Entre as Grutas e os Monumentos Megalíticos

problemáticas e interrogações na Pré-História recente do Alto Ribatejo

por Alexandra Figueiredo

Docente no Instituto Politécnico de Tomar; Departamento de Território, Arqueologia e Património.

Introdução

Este artigo resume algumas ideias chave de um trabalho de vários anos, na região do Alto Ribatejo, que culminou na tese de doutoramento *Complexo Megalítico de Rego da Murta. Pré-História Recente do Alto Ribatejo (V-II milénio a.C.): problemáticas e interrogações*, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Até há sensivelmente três décadas, os trabalhos desenvolvidos sobre a Pré-História no Alto Ribatejo eram muito escassos, sendo referidas algumas investigações (de carácter geral) baseadas, sobretudo, em prospecções e inventários ao património.

Os anos 90 foram marcados pela apresentação de um conjunto de monografias, como a primeira tese de doutoramento, *Competition to Fission: the Cooper to Bronze Age transition in the lowlands of west-central Portugal*, realizada por Katina LILLIOS (1991)¹; a monografia da *Gruta do Caldeirão: o Neolítico Antigo*, publicada um ano depois, por João ZILHÃO (1992); a tese de doutoramento de Luíz Oosterbeek, *Echoes From The East: the western network* (OOSTERBEEK 1997), apresentada em Londres, em 1994; em 1995, Marie Claire Schalling, submete a sua tese de mestrado em Antropologia à Universidade de Leiden, sob o tema *The Canteirões Cemetery, Neolithic cave burials in the Nabão valley in Central Portugal* (SCHALING 1995); e por fim, em 1996, Ana Rosa Cruz apresenta a tese de mestrado *Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze* (CRUZ 1997).

Estas teses, na generalidade dos conteúdos, focam temas de transição temporal entre o Mesolítico

/Neolítico e o Calcolítico/Idade do Bronze, tentando compreender os processos estruturais existentes nas diferentes fases e os factores de mudança registados na sociedade.

O Alto Ribatejo é uma região central de afluência de vários grupos culturais a ele chegados, pelo interior ou litoral, tomando os cursos fluviais como via, entre eles o Tejo, que o banha a Sul. É esta característica que o torna um elemento chave na percepção da emergência das novas tecnologias e pensamentos que se registaram no Neolítico, como é exemplo o megalitismo. Ainda que este fenómeno não tenha sido considerado, inicialmente, como fenómeno expressivo do Nabão, normalmente mais reconhecido como zona quase circunscrita ao “mundo das grutas” (OOSTERBEEK 1994a), têm sido inventariados e estudados alguns monumentos que nos trazem agora novas informações relativas à dicotomia grutas/monumentos megalíticos (FIGUEIREDO 2006).

Assim, apresentam-se aqui algumas interpretações e resultados obtidos do estudo do complexo megalítico de Rego da Murta, destacando-se de entre os dez monumentos inventariados, em pouco mais de um km², as antas I e II do Rego da Murta.

1. O complexo megalítico de Rego da Murta: paisagem e localização

Estes monumentos centram-se na Carta n.º 287, “Alvaiázere”, sobre os terrenos calcários do Mesozóico (CUNHA 1990), numa zona de depressão entre o rio Nabão e o rio Zêzere, na zona oriental de S. Saturnino e do Vale de Rodrigo e a Sul da Serra de Alvaiázere (CUNHA 1990).

r e s u m o

Resumo de trabalho de investigação para tese de doutoramento apresentada à Universidade do Porto, que incidiu sobre o complexo megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria), no contexto da Pré-História recente do Alto Ribatejo português (V-II milénios a.C.).

São destacadas as antas I e II do Rego da Murta e estabelecidos paralelos com grutas e outros monumentos funerários megalíticos identificados na região.

p a l a v r a s c h a v e

Pré-História recente; Ribatejo; Megalitismo; Arquitectura funerária; Anta; Gruta.

a b s t r a c t

Summary of the research work carried out for a PhD thesis at the University of Porto, focusing on the Rego da Murta Megalithic complex (Alvaiázere, Leiria) within the late Prehistory of the Portuguese Alto Ribatejo region (5th - 2nd Millenniums B.C.).

The author focuses particularly on tombs I and II of Rego da Murta and compares them with caves and other Megalithic tombs identified in the region.

k e y w o r d s

Late Prehistory; Ribatejo; Megalithism; Funerary architecture; Tomb; Cave.

r é s u m é

Résumé d'un travail de recherche destiné à une thèse de doctorat présentée à l'Université de Porto, qui portait sur le complexe mégalithique de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria), dans le contexte de la Pré-Histoire récente du Haut Ribatejo portugais (V-II millénaires av. J.-C.). Sont mis en relief les dolmens I et II du Rego da Murta et établis des parallèles avec des grottes et d'autres monuments funéraires mégalithiques identifiés dans la région.

m o t s c l é s

Pré-Histoire récente; Ribatejo; Mégalthisme; Architecture funéraire; Dolmen; Grotte.

¹ Onde inclui a monografia do Povoado do Agroal.

Figura 1 ↑

Localização do Complexo
Megalítico de Rego da Murta.

Assim, com orientação Norte-Sul surge-nos, do lado esquerdo da cidade de Alvaiázere, toda uma cordilheira calcária, onde se desenvolvem os estratos do Dogger (ROMARIZ *et al.* 1987), que se vai desvanecendo à medida que se caminha para Sul, até encontrar o Nabão, que se estende a Oeste desta. É nesta cordilheira que registamos a maior parte das cavidades com vestígios da Pré-História recente, que permitiram traçar as tabelas crono-estratigráficas avançadas por João ZILHÃO (1992), Luíz OOSTERBEEK (1994a), Ana Rosa CRUZ (1997) e outros.

Os monumentos megalíticos aqui apresentados implantam-se numa planície, entre o rio Nabão e o rio Zézere (“Carta de Declives”, *Atlas de Portugal*, escala 1:1 000 000) a poucos quilómetros da gruta de Ave Casta, na zona do Alto Nabão. A área de implantação ronda os 200 a 230 metros de altitude.

O acesso é feito pela Estrada Nacional n.º 348 – Tomar/Alvaiázere –, entre os quilómetros 63 e 64.

Nesta zona corre o ribeiro de Rego da Murta, que seca completamente durante o Verão. Os monumentos megalíticos encontram-se localizados na margem esquerda deste ribeiro, que durante a Pré-História atingiria dimensões muito superiores às actuais.

1.1. A Anta I de Rego da Murta

A Anta I do Rego da Murta, apresenta um “estilo” muito comum à generalidade dos monumentos funerários.

Trata-se de um dólmen de corredor médio diferenciado, possuindo uma câmara de planta subpoligonal, composta por oito esteios, dois deles na zona de cabeceira, onde se podem registar umas manchas

indeterminadas pintadas a vermelho (FIGUEIREDO 2006). Para além das manchas de pintura nos esteios da cabeceira, observou-se uma gravura a ziguezague na parede esquerda da câmara.

O corredor, por seu turno, apresenta, pelo menos actualmente, seis lajes de várias dimensões, duas localizadas na parede direita e quatro na esquerda. Sensivelmente ao centro da parede esquerda, observou-se um buraco de poste escorado, com cerca de 30 cm de largura por 11 cm de espessura.

Entre o corredor e a câmara observa-se um desnível acentuado, atingindo quase 50 cm de profundidade no centro do monumento.

O revolvimento estratigráfico registado não permitiu separar com segurança as diferentes camadas de deposição. No entanto, alguns contextos mais preservados permitiram concluir a existência de pelo menos três áreas de deposição preferencial: uma ao centro do monumento, junto a uma estrutura pétreo semicircular; outro à

entrada do corredor; e ainda outra, junto ao esteio C, entre o corredor e a câmara.

Algumas estruturas circulares, tal como a registada no centro da anta, aparentam ter sido utilizadas para escoramento de materiais perecíveis, onde, entre as diferentes hipóteses levantadas, consideramos mais exequível corresponderem a suportes de um possível mobiliário em madeira, provavelmente semelhante aos ídolos de pedra detectados um pouco por todo o território peninsular (BELLO DIÉGUEZ 1994: 300; BUENO RAMÍREZ e BALBÍN-BEHRMANN 2000: 289).

A existência de estruturas de madeira, incluindo menires, associadas a monumentos megalíticos também tem sido reconhecida noutros contextos europeus (BRIARD e FEDIAEVSKY 1987: 62-65; LE ROUX *et al.* 1989; LE ROUX 2000: 318), revelando cada vez mais a presença de uma arquitectura de conjugação de diferentes elementos (SCARRE 2002; 2004).

Os artefactos observados revelam uma grande diversidade morfotecnológica, verificando-se no caso das cerâmicas sete tipos de vasos e quatro formas decorativas distintas, entre elas dois vasos com incisões de ziguezagues, um fragmento de bordo com um mamilo, um pequeno fragmento com um cordão com impressões a dedadas e um outro recipiente aberto, com impressões de dedadas sobre o bordo. Alguns dos fragmentos apresentam vestígios de adição de soluções aquosas avermelhadas ou alaranjadas, com parencas aos vasos recuperados nas grutas da mesma região. Pela análise do diâmetro da boca (de 23 fragmentos) foi possível concluir que, no mínimo, estamos na presença de 12 vasos distintos, que variam entre os diâmetros registados nos monumentos megalíticos a Sul, como a Anta I de Val da

Laje (OOSTERBEEK 1994a) e os vasos de diâmetros largos observados nas grutas, como Cadaval (OOSTERBEEK 1985; 1986; 1987a).

Quanto aos líticos, foi exumado um grande número de artefactos em pedra lascada, nomeadamente: mais de uma centena de lascas simples, nove objectos com uma ligeira carena, dois com um afeioamento a buril, duas peças que poderão ser consideradas como pontas, quatro como furadores, três objectos com ligeiros levantamentos que os incluem no grupo dos denticulados, dezasseis que podem ser considerados como elementos de foice, nove raspadeiras, vinte e cinco raspadores, treze compósitos, sendo que cinco possuem a dupla função raspadeira / raspador, e dez micrólitos.

Quanto às lâminas e lamelas, foram inventariadas 137 peças e no caso das pontas de seta 33, correspondendo a 12 tipos distintos. A maioria destes elementos, à excepção das pontas de seta, foi construída em sílex do tipo chert, de possível proveniência da Serra de Sicó, localizada a Norte. O número de artefactos polidos é relativamente reduzido, contando-se somente com uma goiva e um machado com gume macerado, em anfíbolito.

Dos objectos de adorno, simbólicos ou em osso, destacamos a presença de dois pendentes, um em esteatite e outro em quartzito, 40 contas de colar, na maioria em xisto talcoso, seguidas das variscites, três dentes de javali, um botão em osso, esférico, com perfuração em V, típico dos contextos do campaniforme, um disco e uma placa em micaxisto, três fragmentos de placa do tipo alentejano, em xisto, sem decoração, e um cossoiro ou peso de rede em quartzito.

Os macrolíticos observados apresentam-se pontualmente e foram essencialmente recolhidos na câmara.

Todos estes materiais, ainda que analisados em conjunto, poderão corresponder a duas fases de ocupação do monumento, observadas pelas datações absolutas obtidas sob AMS (*Accelerator Mass Spectrometry*), em osso. Um primeiro período, que datará a altura da construção e das primeiras deposições, corresponde ao Neolítico final / Calcolítico inicial que, atendendo aos erros de calibração, se poderá prolongar entre 3360 a 2900 a.C., com as datações:

- BETA-190001 Cal BC 3360 a 3090 (Cal BP 5310 a 5040); 4520 ± 40 BP;
- BETA-189998 Cal BC 3360 a 2930 (Cal BP 5310 a 4880); 4490 ± 60 BP;
- BETA-190003 Cal BC 3270 a 3240 (Cal BP 5220 a 5190); 4400 ± 40 BP;

- BETA-190002 Cal BC 3090 a 2900 (Cal BP 5040 a 4850); 4370 ± 40 BP.

E um outro período mais tardio, correspondente ao Calcolítico final / Idade do Bronze inicial, com as datações:

- BETA-190000 Cal BC 2130 a 1900 (Cal BP 4080 a 3850); 3640 ± 40 BP;
- BETA-189999 Cal BC 1940 a 1730 (Cal BP 3880 a 3680); 3510 ± 40 BP.

Quanto às deposições de vestígios orgânicos (fauna e flora), recolheu-se um conjunto de fragmentos de animais que perfaz um número mínimo de 19 deposições, sendo que a maioria pertence a coelhos ou lebres, registando-se também animais associados à domesticação, como o porco, a cabra/ovelha e o cão (DETRY 2004: 3-4; 2005: 3). Foi ainda identificada a presença de raposa e de corça (Fig. 4). As sementes recolhidas pertencem aparentemente a um único tipo, foram exumadas na camada C2, ao longo de todo o monumento, e encontram-se ainda em análise.

Os rituais de deposição humanos pautam-se pela inumação e pela presença de dois locais com incinerações, um deles localizado por baixo do esteio 1 da câmara (Fig. 2), tendo um dos fragmentos ósseos sido datado de BETA-190001 Cal BC 3360 a 3090 (Cal BP 5310 a 5040); 4520 ± 40 BP. As conclusões obtidas pelas antropólogas de laboratório permitiram identificar um número mínimo de 50 indivíduos, sendo 36 adultos e 14 não adultos (com idades inferiores a 15 anos). A diagnose sexual registou pelo menos seis indivíduos do sexo feminino e quatro do sexo masculino (SILVA e FERREIRA 2005). “*As patologias não são muito significativas observando-se algumas espigas laminares, entesopatias de grau I e artroses fracas*” (FERREIRA e SILVA 2003: 9). Tam-

↑ Figura 2

Corte Nordeste-Sudoeste entre Sobral Chão e o monte de São Saturnino, passando pelo Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Figura 3 ↑

Imagem vectorial das áreas de assentamento dos esteios.

bém o estudo odontológico manifestou uma baixa densidade de lesões cariogénicas e as hipoplasias do estalite dentário só foram observadas em sete dentes, demonstrando níveis de *stress* alimentar muito baixos (SILVA e FERREIRA 2005: 11-15).

1.2. Anta II do Rego da Murta

A Anta II de Rego da Murta localiza-se a Norte da área que congrega o espaço em que se integra o complexo megalítico de Rego da Murta. Ao contrário da Anta I do Rego da Murta, encontra-se mais bem conservada, registando-se os processos de deposição pré-histórica relativamente selados por um aglomerado pétreo de condenação do monumento, deposto aquando das últimas ocupações (Calcolítico médio/final).

Os dados apresentados dizem respeito às três campanhas de escavação desenvolvidas, desde 2003 a 2005, encontrando-se o monumento em progressão de estudo.

O monumento é constituído por uma câmara poligonal composta, à semelhança da Anta I, por oito esteios de pequenas dimensões, em calcário, e um corredor ligeiramente alongado, indiferenciado, do tipo ferradura, com seis esteios (dois do lado direito e quatro do lado esquerdo). As lajes da câmara encontram-se ligeiramente imbricadas por lajes de menores dimensões que as firmam, ocupando os lugares vazios deixados na sobreposição dos esteios. As zonas laterais, entre a câmara e o corredor, apresentam uma pequena contrafortagem. A Norte do monumento registaram-se umas estruturas, integradas na camada C2, que aparentam perfazer uma estrutura independente do monumento e que se infiltra no cor-

te mais a Norte, levantando, para já, a hipótese de poder ser alguma delimitação externa do monumento, como um espécie de um anel periférico. No entanto, esta afirmação carece da continuação das escavações para se poder confirmar.

Estratigraficamente registaram-se duas camadas de ocupação que, perante as datações absolutas observadas e paralelos estabelecidos, correspondem a dois períodos distintos: a camada C2, mais recente, terá sido ocupada entre o Calcolítico inicial e médio; e o segundo nível, designado por camada C3, pertencerá, por analogias relativas com outros contextos regionais datados, ao Neolítico médio e final. A camada onde o monumento assenta (camada C4) foi caracterizada como sendo uma camada de formação fluvial, possivelmente de origem do antigo leito do traçado da Ribeira do Rego da

Murta. Esta mesma camada foi registada na Anta I, na camada C3. Sobre os níveis de ocupação registou-se a camada de superfície, onde é exercida a acção biológica e antrópica actual, contendo alguns fragmentos de artefactos cerâmicos e lascas, algumas em quartzito, de tipologia macrolítica, provenientes de processos de remeximentos dos níveis superiores do nível subjacente.

As estruturas que o monumento conservou revelaram a existência de pelo menos oito possíveis ossários integrados nas duas camadas. Associado a cada um registou-se um conjunto artefactual que morfotecnologicamente apresenta certas diferenças. As datações absolutas a dois destes contextos permitiram concluir a diferença de uma geração (sensivelmente 20 anos) entre ambos. Para além destas datações foi desenvolvida outra, junto à cabeceira, muito próxima dos achados de ossos de equídeo ou zebro e boi (Fig. 7).

Assim, a primeira amostra foi retirada do ossário por nós identificado com o número três (Fig. 8), composto por ossos incompletos ou fragmentos de osso de fémur, carpo, perónio, talus, rádio, cúbito, costela, calcânho, falange, coxal, astrálgalo e crânio (fragmento de osso temporal direito, occipital e parietal). Foi neste mesmo grupo que se registou o único elemento em conexão referente a um fémur e parte de uma pélvis. Estes ossos encontravam-se associados a pequenos ossos de animal (coelho, cabra/ovelha e porco) e a diversos artefactos, onde se destacam: sete contas de colar, entre elas as únicas três contas em azeviche (marcando aqui uma diferença em relação aos outros grupos); vários fragmentos compondo um número mínimo de cinco vasos, um deles completo (Fig. 9), caracterizado por ser assimétrico, de pa-

Anta I do Rego da Murta Dados de 1999 a 2003

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2005
Fonte: Desenhos e levantamentos de campo

redes e base recta e bastante grosseiro (único do tipo também registado); dois blocos em granito e dois seixos quartzitos com traços de percussão; um botão de laço, em osso (registando-se outro também muito próximo desta área); uma placa em calcário; três lascas, sendo que duas são em sílex e uma em quartzo leitoso; uma lâmina de secção triangular; e três pontas de seta.

Assim, todos estes materiais encontram-se associados a uma datação de BETA-190007 Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580); 4190 ± 40 BP.

Uma segunda amostra foi extraída de um outro grupo de elementos que integra pequenos fragmentos de fémur, crânio, perónio, úmero, mandíbula, carpo, clavícula, costela, vértebra, tibia, talus, falange e cúbito, associados a: um conjunto de artefactos compostos por vários fragmentos cerâmicos, um deles correspondendo a um bordo com um mamilo; três contas de colar, uma em variscite e duas que poderão ser ou variscite ou, então, crisoprásio²; dois seixos em quartzito, com traços de maceração; três lascas simples, em sílex (uma do tipo chert); e uma ponta de seta. Este grupo, pelo estado fragmentado dos ossos, aparenta estar mais remexido que o anterior. A datação obtida enquadra-o imediatamente numa fase anterior à primeira deposição analisada: BETA-190004 Cal BC 2930 a 2880 (Cal BP 4880 a 4830); 4290 ± 40 BP.

Por fim, uma terceira amostra foi recolhida junto ao esteio da cabeceira, sensivelmente à mesma cota que as anteriores, apontando a datação para três possíveis fases (que vão desde 2860 a 2470 a.C.). Nas proximidades foram recolhidos fragmentos de

fémur, vértebras, crânios, metatarsos e úmeros e um conjunto de objectos, onde se observam fragmentos de cerâmica perfazendo um mínimo de três vasos, duas contas de colar, possivelmente variscite ou crisoprásio, uma lâmina de secção triangular, um trapézio (recolhido na passagem para a camada C3) e duas lascas, uma delas macrolítica. Próximo desta área foram recolhidos vestígios de coelho, cabra/ovelha, boi e cavalo ou zebra. A datação integra-o num período que se sobrepõe em parte à amostra 1: BETA-190008 Cal BC 2860 a 2810 (Cal BP 4810 a 4760) ou Cal BC 2750 a 2720 (Cal BP 4700 a 4670) ou Cal BC 2700 a 2470 (Cal BP 4650 a 4420); 4060 ± 50 BP.

No entanto, as datações absolutas apresentadas, realizadas por AMS, não datam os ossários, isto é, o momento de deposição, mas o momento à morte dos indivíduos sepultados. Esta situação, neste contexto preciso, é bastante problemática devido às questões rituais que envolveriam os actos de culto. Desta forma, ainda que tenhamos apontado, pela aparência da integração das unidades estratigráficas, uma certa cadência de deposições em diferentes alturas temporais, elas poder-se-ão ter dado ao mesmo tempo e não corresponderem às datações registadas para cada grupo. No entanto, parece-nos mais credível, pelos conjuntos artefactuais registados, que se trate de momentos diferentes e individualizados. As populações que habitaram estes locais terão com certeza depositado determinados objectos, que na altura estariam em vigor e onde o significado pretendido tivesse mais ímpeto para o acto desenvolvido, diferenciando, como observamos entre os ossários, os contextos

↑ Figura 4

À esquerda, planta vectorizada da Anta I do Rego da Murta, com a representação de todas as estruturas verificadas e quadriculagem.

À direita, duas fotografias do monumento; em cima, realizada durante os trabalhos de escavação, em 2003; em baixo, após o restauro, em 2004.

² Estudo desenvolvido pelo Dr. Huet Bacelar Gonçalves.

Figura 5

Planta da Anta I de Rego da Murta com a distribuição espacial das zonas de maior concentração dos ossos dos animais reconhecidos.

artefactuais. É neste sentido que associamos os dados das datações obtidas, ainda que os consideremos insuficientes para defender tal proposição. O nosso objectivo futuro, com a progressão das escavações, é, para além de datar todos os ossários registados, desenvolver várias datações para cada grupo, com vista a obter uma resposta mais fidedigna sobre a problemática levantada.

Quanto aos artefactos, recolheu-se um conjunto de vasos cerâmicos, num número mínimo de 54, que englobam seis tipos distintos, relativamente bem conservados, verificando-se, no entanto, alguns fragmentos que poderão ter resultado de deposições traduzidas por artefactos já fragmentados e incompletos, provenientes de outros locais ou de reutilizações do monumento. A falta de colagens indica que estes fragmentos teriam já sido depositados fragmentados ou então que algumas deposições (incluindo os sedimentos que as circundavam, onde se localizavam os objectos) foram removidas e trasladadas para outras zonas. Desta forma, consideramos que os objectos que terão sido alvo de uma deposição segura e voluntária são, sobretudo, os recipientes que, mesmo fracturados, permitiram a sua reconstituição quase que completa. Quanto à pasta, a cerâmica é na maioria compacta (87, 76 %) e alisada (90, 93 %), registando-se quatro formas decorativas: dois fragmentos com decoração plástica em forma de mamilo junto ao bordo; dois recipientes impressos por bandas e outro com punccionamento sobre triângulos incisos e, por fim, um fragmento com impressão arrastada. O

espólio lítico da Anta II do Rego da Murta é, à semelhança da Anta I, composto por artefactos de pedra lascada e polida, verificando-se uma maior percentagem de macrolíticos que no outro monumento, quase na sua totalidade integrados na camada C2. Assim, até ao momento, foram recolhidos cerca de quatro centenas de objectos, concentrando-se a maioria nas lascas e variantes, com mais de uma centena de peças, seguidas das pontas, com 63, e dos adornos, com 62, do grupo dos macrolíticos, incluindo percutores, seixos e moventes, com 34, e das lâminas e lamelas, registando-se somente 21 elementos, todos eles muito fracturados. Estes materiais são na maioria em sílex, à excepção do grupo dos macrolíticos, quase na totalidade em quartzito. Por fim, observam-se os objectos polidos, com 19 entradas, sendo que dois são machados e duas são enxós, localizadas lado a lado, junto às paredes do corredor; os outros elementos deste grupo incluem pequenos polidores de secção circular ou ovóide.

No caso dos adornos, objectos simbólicos ou em osso, destacam-se os furadores e alfinetes, dois botões em laço, uma grande diversidade de contas em variscite, azeviche, xisto talcoso, anidrite e esteatite³ e dois pendentes em esteatite, um deles de tipo zoomórfico (Fig. 10).

Quanto à fauna, registamos a presença associada de animais de caça e domésticos, sendo de salientar que no corredor só foram registados animais não domesticados, comprovando em parte a relativa antiguidade dos contextos seis, sete e oito em relação aos

³ Estudo desenvolvido pelo Dr. Huet Bacelar Gonçalves.

ArcMap-ArcInfo 9
Alexandra Figueiredo 2006

Fonte:
Desenhos e levantamentos de campo
Data da escavação: 2003-2005

Legenda

0 3 m

Base dos Esteios

Quadriculagem

Contrafortagem

outros (Figs. 7 e 8). No entanto, a presença exclusiva de animais domésticos na câmara poderá estar relacionada com a importância do espaço no interior do monumento, podendo haver uma divisão e regras próprias na deposição dos diferentes tipos de animais conforme a importância que lhes era dada ou o simbolismo que a eles estava inerente. Os diferentes contextos analisados revelam, também, uma percentagem mais elevada do uso ou pelo menos das deposições dos ovicaprinos, que normalmente aparecem associados a três zonas distintas do monumento, revelando três aparentes deposições (Fig. 7). Assim, foram identificados oito espécies distintas: o cervo, o coelho, a lebre, a raposa, o porco, a ovelha/cabra, o boi e o cavalo ou zebra (DETRY 2005). Associado a qualquer outra deposição animal está o coelho, determinando a presença significativa da caça durante toda a ocupação do monumento. A raposa (num mínimo de duas deposições) só foi registada na possível fase intermédia, nas proximidades dos ossários quatro e cinco.

A relativa boa preservação do monumento permitiu que os vestígios osteológicos nos chegassem em melhores condições do que na Anta I do Rego da Murta. À partida, as constantes fracturas registadas nos ossos poderão ser atribuídas a processos pós-deposicionais de remeximentos (FIGUEIREDO 2002; 2003a; 2004a), ou então, em associação com os vestígios de corte verificados em alguns ossos longos, estarem relacionadas com as múltiplas manipulações que estes terão sofrido até à sua deposição final. As

antropólogas de laboratório detectaram, até ao momento, um número mínimo de 47 indivíduos (SILVA e FERREIRA 2006), de ambos os sexos e diversas idades. As patologias apresentadas revelaram baixos valores de *stress* nutricional (SILVA e FERREIRA 2005; 2006), o que, de alguma forma, é confirmado pela grande quantidade de vestígios arqueozoológicos exumados. Neste sentido, a Anta II de Rego da Murta é muito semelhante ao primeiro monumento descrito, não tendo sido detectadas grandes diferenças quanto à paleodemografia dos indivíduos sepultados nos dois locais.

2. Paralelos e conexões com as grutas e outros monumentos megalíticos

Desta forma, conectando todos os dados e em comparação com os mobiliários registados na Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1994a), na Anta da Foz do Rio Frio, nas grutas do Nabão (OOSTERBEEK 1987a, b, c; 1988; 1989; ZILHÃO 1992; CRUZ 1997) e noutras estações da região, bem como atendendo às datações absolutas obtidas, foi possível concluir que ao longo dos vários momentos de ocupação se assiste à deposição de dois tipos de objectos: objectos transitórios, de influência externa, que são integrados na vida destas populações e que em tempo relativamente curto são substituídos por outros, fruto de novas influências ou inovações, presentes sobretudo nas deposições mais recentes e evidenciando maio-

↑ Figura 6

À esquerda, planta vectorizada da Anta II do Rego da Murta, com a representação da contrafortagem verificada e quadriculagem.

À direita, duas fotografias do monumento; em cima, vista de Sudoeste durante as escavações, em 2003; em baixo, vista de Este, em 2004.

Figura 7 ↑

Planta da Anta II de Rego da Murta com a distribuição espacial das zonas de maior concentração dos ossos dos animais reconhecidos.

res movimentos e contactos com outras sociedades; e objectos locais, de longa tradição, normalmente verificáveis nas estações que rodeiam este núcleo, como é exemplo o caso dos objectos feitos em chert, registados essencialmente em contextos do Neolítico final da Anta I do Rego da Murta e na estação de Cumes (Ferreira do Zêzere) (CRUZ e OOSTERBEEK 1998a) e dos macrolíticos exumados do nível do Calcolítico inicial/médio da Anta II do mesmo núcleo, também visíveis nos primeiros momentos de ocupação na Anta I de Val da Laje (Tomar) (OOSTERBEEK 1994a; 1997), no Monumento V da Jogada (CRUZ e OOSTERBEEK 1998b; 2000a; 2001; Cruz 2003; 2004), no Monumento de Colos (GASPAR e BAPTISTA 2001) (Abrantes) e nas camadas do Neolítico/Calcolítico das grutas do Vale do Nabão (OOSTERBEEK 1987c).

São estes últimos, dentro de todos os objectos exumados, os que oferecem uma maior problemática, pela sua relativa associação com as tecnologias dos objectos quartzíticos *languedocenses*, estudados e designados como tal por Henri Breuil, nos inícios do século passado (1932, ref. JORGE 1990: 181). Trata-se de uma técnica traduzida numa exploração de uma macro-utilização quartzítica, que no Alto Ribatejo se traduz num processo de lascagem prático e eficaz de uma matéria-prima que é abundante e vantajosa (CRUZ *et al.* 2000; CRUZ e OOSTERBEEK 2000b; CURA 2002; CURA *et al.* 2004) e se prolonga, pelo menos, desde o Paleolítico superior, com a estação da Ribeira da Atalaia (CRUZ *et al.* 2000; OOSTERBEEK *et al.* 2003), até à Idade do Bronze, sendo reconhecido em estações de *habitat* como Santa Margarida, no Tejo (BAPTISTA 2004), Maxial, locali-

zado junto ao Zêzere (CRUZ e OOSTERBEEK 1998c), Castelo da Loureira, no vale do Nabão, muito próxima do complexo megalítico que tratamos neste artigo, em deposições rituais em gruta (ZILHÃO 1992; OOSTERBEEK 1994a), ou nos monumentos megalíticos do Zêzere (OOSTERBEEK 1997; CRUZ 1997; 2004; GASPAR e BAPTISTA 2001) e do Nabão (CRUZ e OOSTERBEEK 1998d; FIGUEIREDO 2002; 2003a, b; 2004a, b; 2005b). Esta macro-utilização surge quase sempre associada a uma indústria microlaminar e a geométricos, tendo sido usada a par com a tecnologia do polimento e mesmo após o aparecimento das primeiras metalurgias.

Nos monumentos megalíticos de Rego da Murta, estes materiais encontravam-se essencialmente depositados na câmara e englobados, no caso da Anta II, nos últimos contextos de deposição, datados do Calcolítico inicial/médio. Estes objectos apresentam analogias com os objectos recuperados das camadas C e D da Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1997), das estruturas de fossa do Monumento 5 da Jogada (CRUZ 2003; 2004) e do Monumento de Colos (GASPAR e BAPTISTA 2001), bem como dos níveis C e D da gruta do Cadaval, em associação com o ossário da gruta dos Ossos e na fase mais tardia da gruta do Caldeirão (OOSTERBEEK 1997: 113). Fora da região, estes objectos aparecem sobretudo ligados a espólios de tradição do Mesolítico/Neolítico antigo, como é o caso do *habitat* de Pipas, em Reguengos de Monsaraz, e que poderão corresponder à fase inicial e média do megalitismo de Reguengos (SILVA 1987: 90).

A comparação entre as datações absolutas obtidas para o nível em que estes objectos se integram na

Anta II de Rego da Murta, atribuindo-os ao Calcolítico inicial, e a correlação dos mesmos, por Luíz OOSTERBEEK (1997), a contextos do Neolítico médio da Anta I de Val da Laje, e que não são visíveis nos níveis seguintes deste monumento ou, no caso da Anta II, nos ossários considerados mais antigos, leva a crer que a associação aos rituais obedecesse a mecanismos de significância, reconhecendo a importância da deposição destes objectos somente em determinadas alturas. Na realidade, não parece existir entre os dois monumentos uma similitude diacrónica, que é confirmada com a Anta I do Rego da Murta, em que tais objectos, também confinados à câmara, só aparecem pontualmente, provavelmente relacionados com as últimas deposições da primeira ocupação do monumento (Neolítico final/Calcolítico inicial). No caso da Anta I de Val da Laje, o autor considera a possibilidade de estes estarem associados a um momento inaugural da construção, representando, em parte, a ligação destas comunidades aos seus antepassados (OOSTERBEEK 1994b). Este problema identitário terá sido provavelmente também colocado em Rego da Murta, mas num processo que os associa ao Calcolítico inicial/médio, isto é, às últimas deposições na Anta II do Rego da Murta e no final do primeiro grande momento de ocupação da Anta I (Neolítico final / Calcolítico inicial).

Também associados aos ossários mais recentes da Anta II, destacam-se os botões em osso, sendo que dois são de tipologia em laço, recuperados em associação com o ossário três da Anta II de Rego da Murta, datado de BETA-190007 2890 a 2630 a.C. (Cal 2 sigma), e um de perfuração em V, recolhido do corredor da Anta I. Ambos os tipos de botão são normalmente associados a contextos do campaniforme, apresentando os botões em laço analogias com os verificados no povoado de Vila Nova de São Pedro (ROCHE e FERREIRA 1961: 70). No entanto, a datação registada sob uma amostra de AMS a um osso humano recolhido nas proximidades aponta o seu uso para um possível período pré-campaniforme. Já o botão de perfuração em V integra uma relação fidedigna com o período mais tardio, englobando o segundo grande momento da ocupação da Anta I do Rego da Murta, que decorre nos finais do Calcolítico, inícios da Idade do Bronze. Este tipo de botões são mais comuns nos contextos portugueses, encontrando paralelos no monumento do Monte da Várzea (VIANA *et al.* 1953: 104), neste caso associado a pontas de base côncava cavada (registadas na Anta II), em Pai Mogo, associado a um punhal de cobre do tipo Palmela e a braçais de arqueiro (GALLAY *et al.*

1973: 77), que por sua vez poderão encontrar correlação com os braçais recuperados na camada C da gruta do Cadaval, a par com as cerâmicas de carena alta, também recuperadas em Rego da Murta. A relação entre as pontas de Palmela e os dois tipos de botões transvaza a Península Ibérica, tendo sido registada, por exemplo, na zona centro-atlântica francesa, associada aos recipientes campaniformes (ROUSSOT-LARROQUE 1987).

Analisando os diferentes tipos de pontas de seta torna-se notório, na Anta II, que as pontas do tipo mitriforme se registaram na câmara, em associação ao possível ossário mais recente.

Este tipo de ponta foi atribuído a um período anterior ao campaniforme, tendo-se registado várias num nível inferior à última fase de ocupação de Zambujal (SANGMEISTER e JIMÉNEZ GÓMEZ 1995), o que de alguma forma coincide com a datação obtida da proximidade deste grupo. O tipo de ponta de base côncava, muito cavada e com bordos convexos, presente com dois exemplares e com analogias às pontas da Extremadura espanhola (BUENO RAMÍREZ 2000: 49), também se regista na câmara, nas proximidades uma da outra, junto ao grupo três e quatro, bem como na camada B da Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1994a). Estas pontas são mais comuns nas sepulturas de falsa cúpula e com conexões ao mundo de Los Millares, registando-se no nosso território a sua presença na Anta do Olival da Pega, no *tholos* da Fari-soa, bem como na necrópole de Alcalar (LEISNER e LEISNER 1951: 62). Uma delas foi exumada do local de proveniência da datação BETA-190007 – Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580), 4190 ± 40 BP, que se associa aos botões de laço, em osso, e às con-

Figura 8

Planta vectorizada da Anta II do Rego da Murta, com a representação dos principais vestígios osteológicos exumados e dos ossários considerados.

tas de azeviche. Estas últimas são também registadas em muitos monumentos da Extremadura espanhola e observadas ao longo do Tejo, como no caso da Anta da Foz do Rio Frio (Mação) ou na gruta da Rexaldia. Esta cavidade apresentou ainda um conjunto de placas de xisto, objectos de adorno, lâminas, lamelas, raspadeiras, vasos de cerâmica lisos e com decoração incisa do tipo campaniforme, que a integram num nível semelhante à camada C2 da Anta II de Rego da Murta, sobretudo aos ossários três e quatro. Na Extremadura espanhola estas pontas foram exumadas do dólmen de Lacara, em associação com pontas de Palmela e fragmentos de campaniforme (ALMAGRO BASCH 1959: 261-263), na câmara do monumento de Trincones 1 (BUENO RAMÍREZ *et al.* 2000: 157), bem como no dólmen de falsa cúpula de Manchones, Azuaga, a par com vasos de colo estrangulado, trapézios, pontas de base côncava e pontas com pedúnculo (BUENO RAMÍREZ 1987), espólio muito semelhante ao recuperado na Anta II de Rego da Murta.

A grande diversidade de pontas de seta observadas nas Antas de Rego da Murta é visível nas estações dolménicas que mantêm uma certa proximidade ao Tejo, ou que com ele contactam através dos grandes afluentes, como é o caso dos dólmenes do Couto da Espanhola (Beira Interior) e que é explicada, pelos autores, pela existência de um “comércio transregional” fortemente enraizado (CARDOSO *et al.* 2000: 201). Nesta estação, em associação com estas pontas, registaram-se artefactos polidos, placas de xisto, taças de carena alta, trapézios e contas de colar em pedra verde, uma delas muito idêntica à conta alongada em variscite/crisoprásio (?) recolhida da Anta II.

O tipo de ponta de seta de base triangular com aletas laterais tem sido verificado em estações junto à Foz do Sever, como por exemplo no dólmen da Charca Grande de la Regañada, associadas a machados polidos muito semelhantes aos recuperados no núcleo de Rego da Murta, taças esféricas e hemisféricas lisas, vasos de colo estrangulado, carenados, lâminas e contas de colar em pedra verde (OLIVEIRA 2003), que, com uma arquitectura muito semelhante à Anta I, apresentam uma correlação muito fiável com os espólios por nós recolhidos.

No caso da Anta I de Rego da Murta, as pontas, na sua maioria de base triangular, são normalmente atribuídas já ao Calcolítico pleno, resultando em deposições posteriores às de base côncava (LEISNER *et al.* 1961: 34), observadas maioritariamente na Anta II.

Neste sentido, e porque não as podemos correlacionar com nenhum contexto bem conservado na Anta I, atribuímo-las às últimas deposições do monumento, observando-se três zonas preferenciais de deposição: no centro da câmara, junto à estrutura circular; na passagem do corredor para a câmara, associadas a fauna doméstica (ovicaprinos, porcos e

cão); e à entrada do corredor, podendo esta ser posterior às outras unidades detectadas. Alguns destes elementos apresentam uma serrilha perfeita, com similitudes às pontas da Anta I de Vale da Laje (OOSTERBEEK 1994a). Estes elementos são também do tipo mais comum na gruta da Nossa Senhora das Lajas, associados a algumas pontas de base côncava e a triangulares com aletas laterais.

As pontas de seta mais alongadas, designadas também por torriformes, têm analogias com as alongadas da Anta I de Vale da Laje, tendo-se registado também a Norte, nos monumentos megalíticos do curso inferior do Alva, como a Anta I dos Moinhos de Vento, em Arganil, em associação com pontas de base triangular e bicôncava, alabardas, lâminas de dorso e contas de colar (NUNES 1974: 17-18).

Estas alabardas são de dimensões muito semelhantes às obtidas no nível C3 da Anta II do Rego da Murta. Paralelos para estes elementos são também reconhecidos na região, na Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1994a) e na Anta da Foz do Rio Frio. Fora desta área, os melhores exemplares registam-se na Península de Lisboa, como é o caso da Anta I do Zambujal (LEISNER e LEISNER 1953: 258), tendo também sido exumadas no Alentejo, na Anta Grande do Olival da Pega 2, onde também encontramos uma série de analogias para outros artefactos (GONÇALVES 1999: 105) ou na Extremadura espanhola. Estes materiais são normalmente considerados de artefactos votivos, praticamente inexistentes nas estações de *habitat*.

Na Anta I, os materiais polidos exumados (um machado e uma goiva) verificaram-se na câmara, nas proximidades do esteio da cabeceira, em sedimentos revolvidos. No caso da Anta II, todos os machados e enxós exumados até ao momento, bem como as alabardas, foram registadas, lado a lado, junto dos esteios do corredor, englobados na camada C3, disposição semelhante à verificada na Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1994a).

Os artefactos polidos aparentam certas diferenças com as estações da região, apresentando formas mais rectangulares que os elementos extraídos da gruta do Cadaval, da gruta da Nossa Senhora das Lajas, da gruta dos Ossos e da Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1987b; 1994a). No entanto, estas diferenças, sobretudo quanto ao tratamento e uso, também são visíveis entre os objectos do núcleo de Rego da Murta, variando entre gumes muito macerados, como se registou nas grutas, e gumes com poucos traços de uso e com um acabamento mais cuidado. Pelo que foi possível observar, as diferenças na indústria polida não parecem resultar de modelos evolutivos ou diferentes contactos, mas do aproveitamento oportuno que os blocos de matéria-prima registados a Sul da região ofereciam. A goiva obtida na Anta I é fina e alongada, apresentando um intenso polimento generalizado. Este objecto apresenta simili-

tudes com a registada na camada D da gruta do Cadaval, também aqui associada a um machado e uma enxó. Fora da região, morfologicamente, apresenta paralelos com as recuperadas da Anta 1 de Terá (Pavia) (MOITA 1956: 138), da Anta 4 de Portugal, também designada por Anta da Malhada dos Porcos (Montargil) (LEISNER e LEISNER 1953: 258), do túmulo de Vedro Vello (FÁBREGAS VALCARCE 1994: 105) ou da estação de Vidigueiras 2 e Gorginos 3 (GONÇALVES 1999: 49-50).

No que diz respeito aos adornos, a variedade da matéria-prima com que foram fabricados, associada às diferentes morfologias, indica que estaremos perante diferentes tipos de influências, algumas de longa distância, como é o caso, ainda que sob reservas, dos possíveis crisoprásios ⁴. Efectivamente, a diferença entre os dois monumentos também se pauta no tipo de matéria-prima preferencial com que os objectos foram construídos, tendo-se registado, na Anta I de Rego da Murta, uma maior percentagem de xisto talcoso e, na Anta II, de variscite, que poderá estar relacionada com os objectos em vigor na altura das deposições. Esta ilação é tida tendo em conta as próprias diferenças registadas entre os diferentes osários de Rego da Murta II. Neste monumento, uma das contas em variscite é discóide achatada, sendo normalmente atribuída aos contextos do Neolítico final / Calcolítico inicial, corroborando a associação com a datação obtida no ossário dois: BETA-190004 2930 a 2880 Cal, 2 sigma. A pequena escultura zoomórfica em esteatite aparenta ser posterior, tendo sido registada junto à cabeceira, nas proximidades dos vestígios ósseos de fauna bovina.

Estes elementos são normalmente mais comuns nas grutas, observando-se um exemplar idêntico na gruta de Nossa Senhora das Lapas (OOSTERBEEK 1994a). Estes pendentes zoomórficos, sobretudo os de tipo lagomorfo, foram exumados da Anta Grande da Comenda da Igreja (Alentejo) (EOGAN 1990: 125), na Conchadas e na Anta Grande do Olival da Pega (GONÇALVES 1999: 73), associados a cerâmica com triangulações incisivas preenchidas a pontilhado e a placas de xisto votivas, também observadas na Anta II do Rego da Murta.

O pendente triangular em esteatite é, por sua vez, mais comum nos monumentos de falsa cúpula, tendo um muito parecido sido encontrado em Veja del Guadancil (BUENO RAMÍREZ 2000: 46), em Juan Ron 1 (Alcântara) (BUENO *et al.* 2000: 152) e na Anta

↑ Figura 9

Planta vectorizada da Anta II do Rego da Murta, com a representação da localização e desenho dos vasos ou fragmentos de vasos mais significativos.

Grande da Comenda da Igreja, em Évora (EOGAN 1990: 125). No entanto, em todos estes casos apresenta somente uma perfuração central superior, ao contrário do que sucede na Anta II, onde se registaram três orifícios.

As placas de xisto de ambos os monumentos não apresentam decoração. Este tipo de objectos são comuns aos monumentos megalíticos do Alto Ribatejo, tendo sido observados na Anta 1 de Vale da Laje (OOSTERBEEK 1994a), no Monumento de Colos (GASPAR e BAPTISTA 2001) e na Anta da Foz do Rio Frio (PEREIRA 1970).

A Norte, na estação de Fraga da Pena, em Fornos de Algodres (VALERA 1997: 77), registou-se um pendente em seixo ovóide, com analogias ao pendente em quartzito recuperado da Anta I do Rego da Murta. Este objecto encontrava-se associado a um punção em cobre semelhante ao registado por nós na Anta II, bem como a cerâmicas com cordões impressos a dedadas, carenadas, e a recipientes impressos a “punto y raia” (*idem*: 72), também verificados neste monumento.

Quanto às lascas, lâminas e lamelas, é de destacar a grande diferença observada entre os dois monumentos estudados. Na Anta I de Rego da Murta elas representam uma alta percentagem dos materiais exumados, sendo muito mais escassos na Anta II. Na maioria, quer num monumento quer no outro, são do tipo chert, seguido do sílex, observando-se ainda uma pequena percentagem na matéria quartzítica, no quartzo leitoso, no quartzo hialino e no quartzo fumado. A totalidade dos micrólitos que se registam na Anta II foi observada na camada C2, normalmente associados ou nas proximidades dos macrolíticos, contrariando o pressuposto teórico de atribui-

⁴ Estudo desenvolvido pelo Dr. Huet Bacelar Gonçalves.

ção quase sempre neolítica a estes instrumentos. Esta mesma relação nas deposições (micrólitos e macrolíticos) foi observada na gruta dos Ossos (OOSTERBEEK 1994a). Os instrumentos do tipo buril, furadores, raspadores, raspadeiras, denticuladas, entre outros, que se manifestaram na Anta I, são em qualquer dos níveis ou ossários da Anta II, raros ou inexistentes. Neste monumento, as lascas observadas são quase na totalidade simples e grosseiras. O mesmo se observa para as lâminas e lamelas que se verificaram muito fracturadas, ao contrário da Anta I, onde aparecem em grande quantidade e normalmente inteiras ou de dimensões mais alongadas. As melhores semelhanças com estes elementos manifestam-se na gruta dos Ossos, na Anta I de Vale da Laje e na gruta de Nossa Senhora das Lapas (OOSTERBEEK 1994a). É interessante referir que, na Anta II, estes objectos se encontram dispersos, observando-se, essencialmente as retocadas, na zona externa ao mesmo. Também a cerâmica apresenta divergências significativas entre os monumentos e os diferentes contextos registados no interior da Anta II. No entanto, é visível que uma grande parte, sobretudo no corredor do mesmo monumento, se apresentava virada ao contrário. Tal facto também foi registado na Anta I de Val da Laje, concentrando-se junto às paredes do corredor, à semelhança deste último monumento (OOSTERBEEK *et al.* 1992). Na câmara elas situam-se mais ao centro, ocupando uma cota semelhante à das calotes craniais mais bem preservadas. A posição encimada das calotes em relação às estruturas aparenta analogias com o tipo de ossário registado na gruta dos Ossos (OOSTERBEEK 1993b). Na análise de dispersão também se verifica uma associação dos recipientes inteiros aos grupos ossários interpretados, coroando normalmente as deposições, como se verificou no grupo cinco. Os fragmentos cerâmicos encontram-se mais dispersos pelo monumento.

Assim e numa primeira abordagem, correlacionando os objectos cerâmicos com as datações obtidas, podemos dizer que o vaso com mamilos, que se apresenta de maiores dimensões que os restantes, corresponderá, no nosso núcleo, a deposições que nos parecem integráveis no Calcolítico, tendo sido registado na camada C2 da Anta II do Rego da Murta (Calcolítico inicial) e no corredor da Anta I do Rego da Murta, associado a um contexto datado do Calcolítico final. Estes vasos, juntamente com os de morfologia ovóide, têm paralelos com a camada D da gruta do Cadaval (OOSTERBEEK 1987c: 103) encontrando-se nesta estação relacionados com artefactos polidos (uma goiva, um machado e uma enxó), trapézios, lascas e uma indústria laminar raramente retocada, semelhante a alguns objectos recuperados da Anta I do Rego da Murta. Luíz Oosterbeek refere a possibilidade de o vaso com mamilos ter sido “*uma reserva de ocre*” (*idem*: 104). Estes elementos são contudo, no geral, atribuídos a contextos que prece-

dem desde o Neolítico, registando-se em quase todo o território peninsular (SILVA e SOARES 1976-77).

Um fragmento muito idêntico ao vaso com associação de triangulações incisivas preenchidas a punção proveniente da Anta II de Rego da Murta foi exumado na estação de Santa Margarida (BAPTISTA 2004: 103), em Constância, e na camada C da Gruta do Cadaval (OOSTERBEEK 1994a). Esta mesma estação também revelou a presença de vasos com mamilos, de morfologia idêntica aos observados em Rego da Murta, em associação com trapézios e crescentes, bem como pontas de seta de base côncava, predominantes na Anta II. A associação destes dois tipos de vasos é bem visível nas estações ao longo do Tejo, sendo de destacar o sítio de los Castillos de Las Herencias (ÁLVARO REQUENA e PIÑÓN VALERA 1987: 283), onde nesta decoração se observaram incrustações de pasta branca e onde também foram exumadas pontas de seta de base côncava ligeiramente cavada. Segundo os autores, este tipo de decoração é muito característico da Idade do Cobre. Na realidade registam-se exemplares em Los Millares (LEISNER e LEISNER 1943), na Andaluzia (GONÇALVES 1971), na Extremadura espanhola (ÁLVARO REQUENA e PIÑÓN VALERA 1987), em Toledo (*idem*) e em Portugal em contextos pré-campaniformes, como se observa com a Anta II do Rego da Murta. A mesma associação técnica de incisões a punccionamentos, mas com uma organização decorativa um pouco diferente, é atribuída às estações da região de Sines, como é o caso do sítio da Salema, estudado por Joaquina SOARES e Carlos Tavares da SILVA (1981), normalmente associados a objectos de pedra polida. Efectivamente, o fragmento recolhido com estas características encontra-se muito próximo da zona de onde se exumaram as duas enxós em anfíbilito, encontrando-se conectadas com o ossário seis.

A presença de machados e enxós polidos, bem como a sua implantação junto às paredes do corredor e em parte associadas a vasos esféricos ou hemisféricos e às alabardas, poderá ser relacionada com o primeiro momento de ocupação da Anta I de Vale da Laje (camada C e D) (OOSTERBEEK 1994a). Os vasos com aplicação de uma solução aquosa alaranjada ou almagre, verificados nos dois monumentos, têm paralelos com o tratamento dado a três vasos presentes na camada D da gruta do Cadaval (OOSTERBEEK 1987c: 104), muito semelhantes aos recipientes detectados, a Sudoeste do Alto Ribatejo, na Conheira do Penascoso, em Mação (PEREIRA 1972), sendo estes, no entanto, de maiores dimensões que os observados nas antas. Segundo Luíz OOSTERBEEK (1987c: 107) e no que diz respeito a estes vasos, “*ao neolítico evolucionado da gruta do Caldeirão sucederia um Neolítico médio de tradição arcaica, caracterizado pelo predomínio de cerâmicas lisas, por vezes com engobe ou aguada...*” Um dos vasos que apresentava um tratamento com uma solução alaranjada foi recuperado por baixo da queda do esteio C do

corredor da Anta I, tendo uma das amostras ósseas recolhidas apontado para o Neolítico final (datação mais antiga obtida para este monumento). Outros paralelos registam-se na Bacia Interior do Mondego, a Norte (VALERA 1998), ou na Anta I do Poço da Gateira, a Sul (GONÇALVES 1999: 48), associados a espólios muito semelhantes aos observados na Anta I de Val da Laje e nos monumentos de Rego da Murta.

As carenas, pela relação que mantêm com os ossários números cinco e seis, aparentam ser do Neolítico final/Calcolítico inicial. Estes objectos têm analogias com artefactos integrados na camada C da gruta do Cadaval (OOSTERBEEK 1987c: 103) e com a camada B da Anta I de Val da Laje (OOSTERBEEK 1994a).

Os bordos denteados e a cerâmica incisa a zigzague, recuperados exclusivamente da Anta I de Rego da Murta, aparentam ter mais analogias com a camada C da gruta do Cadaval (OOSTERBEEK 1987c: 102-103), ainda que no caso do bordo denteado se tenha verificado a impressão de unha e não de dedo, como registamos no nosso monumento. Este tipo de bordos encontra paralelos na Estremadura portuguesa, também sob a forma de recipientes de colo estrangulado, em contextos do Neolítico final, como é o caso da estação do Penedo do Lexim, em Mafra (SOUSA 2003: 328). É também com esta estação que podemos apresentar analogias para o fragmento de bordo espessado recuperado do mesmo monumento.

O vaso de decoração impressa arrastada, do tipo “*punto y raia*”, exumado da camada C3 da Anta II de Rego da Murta, em associação com o ossário seis, tem analogias com contextos do Neolítico, aparentando paralelos com estações a Norte, como Lavra I (SANCHES 2003: 161), Complexo 1 do Penedo da Penha (VALERA 1998: 134), Buraco da Moura de São Romão (*idem* 1998: 137) e mamoa 2 de Furnas (JORGE *et al.* 1987); na Estremadura, ela regista-se em São Pedro de Canaferim (SIMÕES 2003: 132) ou no nível III de Cerro de la Horca, onde em associação foram observados vasos com mamilos e bordos denteados (GONZÁLEZ CORDERO *et al.* 1991; BUENO RAMÍREZ 2000: 40), ou a Sul, com Valada do Mato (DINIZ 2003: 729). Nesta última estação também se registaram vasos com cordões, impressos a dedadas, semelhantes a um dos fragmentos observados na Anta I.

3. Resultados e Conclusões

As diferentes estações (grutas e dólmenes) não são muito distintas, observando-se a presença de macrolíticos em quase todas as deposições assinaladas, evidenciando uma certa continuidade cultural. Os adornos e as cerâmicas, ainda que com as suas diferenças, características da diacronia pré-histórica, também são muito semelhantes nos dois tipos de locais.

O mesmo se observa nos rituais, onde as deposições na gruta dos Ossos e as deposições na Anta II

Figura 10

Pendente zoomórfico, em variscite; machado polido e alabarda exumados da Anta II de Rego da Murta.

do Rego da Murta parecem obedecer ao mesmo padrão. O primeiro caso revelou, para a época sincrónica da Anta II do Rego da Murta, a presença de um conjunto de deposições sucessivas, em ossário, que se pautavam pela presença inicial de ossos dos membros inferiores de vários indivíduos, seguidos de deposições dos membros superiores e, por fim, dos crânios. Entre estas deposições registaram-se níveis de terra. Os artefactos foram colocados em redor, junto à entrada da cavidade (CRUZ e OOSTERBEEK 1988e). O caso da Anta II do Rego da Murta, como já foi exposto, revela conjuntos de amontoados de ossos, aparentemente aleatórios, que eram depositados em diferentes zonas da anta, cobertos por terra e condenados por pequenas estruturas pétreas. Os artefactos estavam dispostos junto destas estruturas ou, em alguns casos, integrados nos ossários. A maior parte dos frag-

mentos cranianos foram identificados numa primeira unidade estratigráfica, posterior à deposição das próprias estruturas pétreas, como que coroando as deposições. Ainda que se possa considerar a existência de enterramentos primários na anta, eles terão numa fase posterior sido aglomerados em ossários, à semelhança da Gruta dos Ossos (CRUZ e OOSTERBEEK 1988e).

O que nos parece mais evidente na análise da emergência do megalitismo no Alto Ribatejo, é que as primeiras arquiteturas que exigiam um plano de construção, um certo esforço físico e coesão grupal, não foram direccionadas, tal como nos outros sítios, para os *habitats*, mas para a resolução de problemas que ultrapassam as questões mais práticas de sobrevivência humana. O processo aqui implicado, ainda que permitindo extrair diversas funcionalidades de ordem social e económica, parece residir numa alte-

ração da relação do Homem com o que o rodeia, que a par e passo transfere para si mesmo e para a concepção com os seus antepassados.

Não está implícito que haja, portanto, um “mundo das grutas” (OOSTERBEEK 1994a) no Nabão ou qualquer preferência cultural por um determinado tipo de estrutura ritual. Na verdade, regista-se no Alto Ribatejo uma grande variedade arquitectónica, bem como um conjunto sepulcral diverso, característico dos inúmeros contactos que esta região sofreu ao longo da Pré-História, do processo temporal em que as deposições decorreram e das condicionantes geomorfológicas da paisagem, resultando no uso das grutas e outras cavidades e afloramentos, e na construção dos monumentos megalíticos, sem que isto implique uma divisão sócio-cultural dos grupos que os usaram.

Bibliografia

- ALMAGRO BASCH, Martín (1959) – “Excavaciones en el Sepulcro de Corredor Megalítico de Lácara. Mérida (Badajoz)”. *Revista de Estudios Extremeños*. 15 (2).
- ÁLVARO REQUENA, E. e PIÑÓN VALERA, F. (1987) – “Los Castillos de Las Herencias y el Poblamiento Calcolítico en la Cuenca Media del Tejo”. In KUNST, Michael (ed.). *Orígenes, Estructuras e Relações das Culturas Calcolíticas da P. I.* Lisboa: IPPAR, pp. 277-291 (Actas das I^{as} Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras).
- BAPTISTA, A. (2004) – *Carta Arqueológica do Concelho de Constância*. Constância: Escora - Associação de Jovens para a Preservação Cultural e Arqueológica de Montalvo.
- BELLO DIÉGUEZ, J. (1994) – “Grabados, Pinturas e Ídolos en Dombate (Cabana, La Coruña). Grupo de Viseu o Grupo Noroccidental? Aspectos taxonómicos y cronológicos. In *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal” (Mangualde, Nov. 1992)*. Viseu, pp. 287-304.
- BRIARD, J. e FEDIAEVSKY, N. (1987) – *Mégolithes en Bretagne. Ouest France*.
- BUENO RAMÍREZ, P. (1987) – *Megalitismo en Extremadura*. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense. Inédita. 3 vols.
- BUENO RAMÍREZ, P. (2000) – “El Espacio de la Muerte en los Grupos Neolíticos y Calcolíticos de la Extremadura Española: las arquitecturas megalíticas”. *Extremadura Arqueológica*. Mérida. 8: 35-80 (“El Megalitismo en Extremadura”, homenaje a Elías Diéguez Luengo).
- BUENO RAMÍREZ, P. e BALBIN BEHRMAN, R. (2000) – “Arte Megalítico versus Megalitismo: origen del sistema decorativo megalítico”. In GONÇALVES, Vítor S. (ed.). “Muitas Antas, Pouca Gente?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 16: 283-302 (Actas do I^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo: muitas antas, pouca gente).
- BUENO RAMIREZ, P.; BALBIN BEHRMAN, R.; BARROSO BERMEJO, R.; ALDECOA QUINTANA M. A. e CASADO MATEOS, A. (2000) – “Dólmenes en Alcántara (Cáceres). Un proyecto de consolidación e información arqueológica en las comarcas extremeñas del Tajo. Balance de las Campañas de 1997 y 1998”. *Extremadura Arqueológica*. Mérida. 8: 129-168 (“El Megalitismo en Extremadura”, homenaje a Elías Diéguez Luengo).
- CARDOSO, J. L.; CANINAS, J. e HENRIQUES, F. (2000) – “Arquitectura, Espólio e Rituais de Dois Monumentos Megalíticos da Beira Interior: estudo comparado. 195-214. In GONÇALVES, Vítor S. (ed.). “Muitas Antas, Pouca Gente?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 16: 195-214 (Actas do I^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo: muitas antas, pouca gente).
- CRUZ, A. R. (1997) – “Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze”. *ARKEOS: Perspectivas em diálogo*. Tomar: CEIPHAR. 3.
- CRUZ, A. R. (2003) – “Monumento 5 da Jogada”. *TECHNE*. Tomar: Arqueojovem. 8: 9-21.
- CRUZ, A. R. (2004) – “Monumento 5 da Jogada: campanha Arqueológica / 2003”. *TECHNE*. 9: 89-114.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (1998a) – “Povoado de Cumes (Ferreira do Zêzere)”. *TECHNE*. 4: 181-200.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (1998b) – “Anta 5 da Jogada (Abrantes)”. *TECHNE*. 4: 61-78.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (1998c) – “Povoado do Maxial (Abrantes)”. *TECHNE*. 4: 79-91.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (1998d) – “Anta 1 do Rego da Murta (Alvaiázere)”. *TECHNE*. 4: 92-102.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (1988e) – *Relatório da Campanha da Gruta dos Ossos (Além da Ribeira, Tomar)*. Tomar: Laboratório de Pré-História da ESTT.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (2000a) – “Anta 5 da Jogada”. *TECHNE*. 6: 75-81.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L., coord. (2000b) – “Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo. I. Indústrias e ambientes”. *ARKEOS*. 9.
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK, L. (2001) – “Anta 5 da Jogada”. *TECHNE*. 7: 81-93.
- CRUZ, A. R.; OOSTERBEEK, L. e ROSINA, P. (2000) – “Ribeira da Atalaia. Campanha Arqueológica de 1998”. *TECHNE*. 6: 43-48.
- CUNHA, L. (1990) – *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere: estudo de geomorfologia*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.
- CURA, S. (2002) – “Indústria Lítica da Amoreira: uma gestão diferenciada das matérias-primas”. *ARKEOS*. 13: 207-246.
- CURA, S.; CRUZ, A.; OOSTERBEEK, L. e ROSINA, P. (2004) – “As Indústrias Macrolíticas do Alto Ribatejo: o caso do sítio da Amoreira”. In ALLUÉ, Ethel et al. (eds.). *Actas del Primer Congreso Peninsular de Estudios de Prehistoria*. Tarragona, pp. 268-275.
- DETRY, C. (2004) – *Relatório Arqueozoológico da Anta I e II do Rego da Murta*. Lisboa: IPA.
- DETRY, C. (2005) – *Relatório Arqueozoológico da Anta I e II de Rego da Murta*. Lisboa: IPA.
- DINIZ, M. (2003) – “O Neolítico Antigo do Interior Alentejano: leituras a partir do sítio da Valada do Mato (Évora)”. In GONÇALVES, Vítor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 57-80 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- EOGAN, G. (1990) – “Irish Megalithic Tombs and Iberia: comparisons and contrasts”. In *Probleme der Megalithgräberforschung*. Berlin / Nova York: Walter de Gruyter, pp. 114-138.
- FÁBREGAS VALCARCE, R. (1994) – “El Túmulo de Vedro Vello: cuestiones acerca del Megalítico Final de la Galicia interior”. In *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal” (Mangualde, Nov. 1992)*. Viseu, pp. 103-109.
- FERREIRA, M. T. e SILVA, A. M. (2003) – *Anta de Rego da Murta I: relatório antropológico*. Coimbra: Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra.
- FIGUEIREDO, A. (2002) – *Relatório das Escavações de 2001 da Anta I do Rego da Murta / Ramalhal, Alvaiázere*. Torres Novas (policopiado).
- FIGUEIREDO, A. (2003a) – “Anta 1 do Rego da Murta. Campanha 2001”. *TECHNE*. 8: 23-28.
- FIGUEIREDO, A. (2003b) – *Relatório das Escavações de 2002 da Anta I do Rego da Murta / Ramalhal, Alvaiázere*. Torres Novas (policopiado).
- FIGUEIREDO, A. (2004a) – “A Anta I do Rego da Murta. Descrição sumária dos trabalhos efectuados em 2003”. *TECHNE*. 9: 115-126.
- FIGUEIREDO, A. (2004b) – “A Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere). Resultados da 1^a campanha de escavações”. *TECHNE*. 9: 127-138.
- FIGUEIREDO, A. (2005a) – “Contributo para a Análise do Megalitismo no Alto Ribatejo. O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere”. *Al-Madam*. Almada. 2^a Série. 13: 134-136.
- FIGUEIREDO, A. (2005b) – *Relatório das Escavações de 2004 da Anta II e do Menir I do Rego da Murta / Ramalhal, Alvaiázere*. Torres Novas (policopiado).
- FIGUEIREDO, A. (2006) – *Complexo Megalítico de Rego da Murta. Pré-história recente do Alto Ribatejo*

- (V^o-II^o milénio a.C.): problemáticas e interrogações. Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- GALLAY, G.; SPINDLER, K.; TRINDADE, L. e FERREIRA, O. da V. (1973) – *O Monumento Pré-Histórico de Pai Mogo (Lourinhã)*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses.
- GASPAR, F. e BAPTISTA, A. (2001) – *Relatório dos Trabalhos Arqueológicos do Sítio dos Colos (S. Facundo, Abrantes)*. Lisboa: IPA.
- GONÇALVES, V. S. (1971) – *O Castro da Rotura e o Vaso Campaniforme*. Setúbal.
- GONÇALVES, V. S. (1999) – *Reguengos de Monsaraz: territórios megalíticos*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, Instituto Português de Museus / Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz / UNIARQ, Universidade Nova de Lisboa (coord. Luís Raposo, Ana Paula Amendoeira e Victor S. Gonçalves).
- GONZÁLEZ CORDERO, A.; CASTILLO CASTILLO, J. e HERNANDEZ LIPEZ, M. (1991) – “La Secuencia Estratigráfica en los Yacimientos Calcolíticos del Area de Plasenzuela (Caceres)”. *Extremadura Arqueológica*. Badajoz: Junta de Extremadura. 2: 11-26 (I Jornadas de Prehistoria y Arqueología en Extremadura, 1986-1990).
- JORGE, V. O. (1990) – “O Languedocense”. In *Arqueologia em Construção. Ensaíos*. Lisboa: Presença.
- JORGE, V. O.; JORGE, S.; COSTA, S. e CLETO, J. (1987) – “As Mamoas de Furnas (Serra da Aboboreira)”. *Arqueologia*. Porto. 16: 19-39.
- LE ROUX, C. (2000) – “Debate: em torno às origens do megalitismo”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muitas Antas, Pouca Gente?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 16: 303-319 (Actas do I^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo: muitas antas, pouca gente).
- LE ROUX, C.; LE CERF, Y. e GAUTIER, M. (1989) – “Les Mégalithes de Saint-Just (Ille-et-Vilaine) et la Fouille des Alignements du Moulin Coujou”. *Révue Archéologique de L'Ouest*. 6: 5-29.
- LEISNER, G. e LEISNER, V. (1943) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel. Der Süden*. Berlin: Römisch-Germanische Forschungen. 17.
- LEISNER, G. e LEISNER, V. (1951) – *Antas do Concelho de Reguengos de Monsaraz. Materiais para o estudo da cultura megalítica em Portugal*. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura.
- LEISNER, G. e LEISNER, V. (1953) – “Contribuição Para o Registo das Antas Portuguesas. A região de Montargil, Concelho de Ponte de Sôr”. *O Arqueólogo Português*. Nova Série. 2: 227-263.
- LEISNER, V.; ZBYZEWSKI, G. e FERREIRA, O. V. (1961) – *Les Grottes Artificielles de Casal do Pardo (Palmeira) et la Culture Campaniforme*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- LILLIOS, K. (1991) – *Competition to Fission: the Copper to Bronze Age transition in the lowlands of west-central Portugal (3000-1000 BC)*. Dissertação de doutoramento pela Universidade de Yale.
- MOITA, I. N. (1956) – “Subsídios Para o Estudo do Neolítico do Alto Alentejo”. *O Arqueólogo Português*. Nova Série. 3: 135-193.
- NUNES, J. C. (1974) – *Introdução ao Estudo da Cultura Megalítica no Curso Inferior do Alva*. Universidade de Luanda, Cursos de Letras, Publicações do Museu de Arqueologia.
- OLIVEIRA, J. (2003) – “Questões por resolver no megalitismo da Foz do Sever: o caso do dólmen da charca grande de la Reganãda”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 251-268 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- OOSTERBEEK, L. (1985) – “A Facies Megalítica da Gruta do Cadaval (Tomar)”. In *Actas da Reunião do Quaternário Ibérico*. Lisboa: GETC / GTEPQ. Vol. 1 (2), pp. 147-159.
- OOSTERBEEK, L. (1986) – “Gruta do Cadaval”. *Informação Arqueológica*. Lisboa: IPPC. 7: 72-73.
- OOSTERBEEK, L. (1987a) – “Gruta do Cadaval”. *Informação Arqueológica*. 8: 79-80.
- OOSTERBEEK, L. (1987b) – “Gruta dos Ossos”. *Informação Arqueológica*. 8: 80-81.
- OOSTERBEEK, L. (1987c) – “O Neolítico e o Calcolítico na Região do Vale do Nabão (Tomar)”. In KUNST, Michael (ed.). *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da P. I.* Lisboa: IPPAR, pp. 101-111 (Actas das P's Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras).
- OOSTERBEEK, L. (1988) – *Relatório de Escavação da Gruta dos Ossos*. Tomar: Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar.
- OOSTERBEEK, L. (1989) – *Relatório de Escavação da Gruta dos Ossos*. Tomar: CPH-IPT.
- OOSTERBEEK, L. (1993a) – “Nossa Senhora das Lapas: excavation of prehistoric cave burials in Central Portugal”. *Papers of The Institute of Archeology*. London. 4: 49-62.
- OOSTERBEEK, L. (1993b) – “Gruta dos Ossos, Tomar: um ossário do Neolítico Final”. *Boletim Cultural*. Tomar. 18: 10-27.
- OOSTERBEEK, L. (1994a) – *Echoes from the East. The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000-2000 B.C.* London. Doctorate thesis presented to the University College London, (policopiada).
- OOSTERBEEK, L. (1994b) – “Megalitismo e Necropolização no Alto Ribatejo: o III^o milénio”. In *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal” (Maçã, Nov. 1992)*. Viseu, pp.137-149.
- OOSTERBEEK, L. (1997) – “Echoes from the East. The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000-2000 B.C.” *ARKEOS*. 2.
- OOSTERBEEK, L. e CRUZ, A. R. (1992) – “O Rio Nabão há 4000 anos: o Povoado da Fonte Quente e o mais antigo povoamento no vale do Nabão”. *Boletim Cultural*. Tomar. 17: 27-42.
- OOSTERBEEK, L.; CRUZ, A. R. e FÉLIX, P. J. (1992) – “Anta 1 de Val da Laje: notícia de 3 anos de escavação (1989-91)”. *Boletim Cultural*. Tpmar. 16: 31-49.
- OOSTERBEEK, L.; CRUZ, A.; ROSINA, P.; FIGUEIREDO, A. e GRIMALDI, S. (2003) – *TEMPOAR. Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo (Portugal, 1998-2001)*. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar.
- PEREIRA, M. A. H. (1970) – *Monumentos Históricos do Concelho de Mação*. Mação: Câmara Municipal de Mação.
- PEREIRA, M. A. H. (1972) – “A Coelheira Calcolítica de Penhascos”. In *Actas das II^{as} Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vol. 2, pp. 17-64.
- ROCHE, J. e FERREIRA, O. da V. (1961) – “Révision des Boutons Perforés en V de l'Énéolithique Portugais”. *Anthropologie*. Paris. 65: 67-73.
- ROMARIZ, C.; ALMEIDA, C. C. e CRISPIM, J. A. (1987) – *Sistemas Cársicos do Litoral Atlântico*. Tomar: Symposium on Applied and Environmental Geology.
- ROUSSOT-LARROQUE, J. (1987) – “Problèmes Campaniformes dans la Région Centre-Atlantique”. In KUNST, Michael (ed.). *Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolíticas da P. I.* Lisboa: IPPAR, pp. 305-327 (Actas das P's Jornadas Arqueológicas de Torres Vedras).
- SANCHES, M. J. (2003) – “Sobre a Ocupação do Neolítico Inicial no Norte de Portugal”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 156-179 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- SANGMEISTER, E. e JIMÉNEZ GÓMEZ, M. (1995) – *Zambujal: Kupferfunde aus den Grabungen 1964 bis 1973*. Mainz: Verlag Philipp von Zabern.
- SCARRE, C. (2002) – “Introduction: situating monuments. The dialogue between built form and landscape in Atlantic Europe”. In SCARRE, C. *Monuments and Landscape in Atlantic Europe*. London: Routledge, pp.1-14.
- SCARRE, C. (2004) – “Monumentos de Pedra ‘Rude’ e Pedras Troféu: a relação com os materiais nos megalitos da Europa ocidental”. In CALADO, M. (ed.). *Sinais de Pedra. I^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo e Arte Rupestre*. Évora: Fundação Eugénio de Almeida.
- SCHALLING, M. C. (1995) – *The Canteirões Cemetery. Neolithic cave burials in the Nabão valley in Central Portugal*. Dissertação de doutoramento apresentada na Universidade de Leiden, Holanda (policopiada). Transcrita na base de dados ARQSOFT.
- SILVA, A. M. e FERREIRA, M. T. (2005) – *Anta I do Rego da Murta: relatório antropológico dos restos dentários da Campanha de 2003*. Coimbra: Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra.
- SILVA, A. M. e FERREIRA, M. T. (2006) – *Anta II do Rego da Murta: relatório antropológico dos restos osteológicos*. Coimbra: DA-UC.
- SILVA, C. T. (1987) – “Megalitismo do Alentejo Litoral e do Sul do Baixo Alentejo (Portugal)”. In *El Megalitismo en La Peninsula Iberica*. Madrid, pp. 85-93.
- SILVA, C. T. e SOARES, J. (1976-77) – “Contribuição Para o Conhecimento dos Povoados Calcolíticos do Baixo Alentejo e Algarve”. *Setúbal Arqueológica*. 2-3: 179-272.
- SIMÕES, T. (2003) – “A Ocupação do Neolítico Antigo de São Pedro de Canaferrim: novos dados em perspectiva”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 115-134 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- SOUSA, A. C. (2003) – “O Neolítico Final no Penedo do Lexim (Mafra): questões em aberto”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 307-337 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- SOUZA, A. C. (2003) – “O Neolítico Final no Penedo do Lexim (Mafra): questões em aberto”. In GONÇALVES, Víctor S. (ed.). “Muita Gente, Poucas Antas?”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 25: 307-337 (Actas do II^o Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- VALERA, A. C. (1997) – “Fraga da Pena (Sobral Pichorro, Fornos de Algodres): uma primeira caracterização no contexto da rede local de povoamento”. *Estudos Pré-Históricos*. 5: 55-84.
- VALERA, A. C. (1998) – “A Neolitização da Bacia Interior do Mondego”. In *Actas do Colóquio “A Pré-História na Beira Interior” (Tondela, Nov. 1997)*. Viseu, pp. 131-148.
- VIANA, A.; FORMOSINHO, J. e FERREIRA, O. da V. (1953) – “Algumas Notas Sobre o Bronze Mediterrâneo do Museu Regional de Lagos”. *Zephyrus*. Salamanca. 4: 97-116.
- ZILHÃO, J. (1992) – *Gruta do Caldeirão. O Neolítico Antigo*. Lisboa: IPPAR.